

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА (ELSA) В УКРАЇНІ – ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Михайліченко Олександр

ORCID ID: 0009-0008-2652-2890

аспірант 1 курсу денної форми

кафедри економічного права та економічного судочинства

Навчально-науковий інститут права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

Член правління ELSA Ukraine у 2023-2024 роках,

Аудитор ELSA Ukraine у 2024-2025 роках. Україна

Торончук Іван Желувич

канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного права

та порівняльного правознавства

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Україна

Великою і тяжкою ціною українська молодь все активніше бере участь у розвитку суспільного життя: за даними дослідження «Вплив війни на молодь України» у кінці 2022 р., частка молодих волонтерів зросла з 20% до 42%. На противагу 6%, які вперше долучилися до волонтерської діяльності протягом 2021 р., через рік таких було вже 30%. Також значно зросла частка молодих людей, які серед життєвих цілей зазначили бажання бути корисними своїй країні: з 6% у попередній хвили до 37% у 2022 році [1, с. 120]. Відповідно до статистичних даних від Державної служби статистики України, у 2022 році кількість громадських організацій в Україні становила 96 543 організації. Актуальні дані свідчать про приріст ГО до позначки у 104 483 організації [2].

Хоча молодіжна діяльність зазвичай об'єднує представників різних спеціальностей, важливу роль відіграють і вузькопрофільні організації, які заслуговують на особливе визнання в сучасних умовах. Особливо актуальним є розвиток молодіжних ініціатив у сфері права, адже судові та правоохоронні реформи в Україні часто відбуваються за активної участі громадських активістів і міжнародних партнерів [3].

Визначною для розвитку української юридичної освіти є діяльність Європейської асоціації студентів права (European Law Students' Association, «**ELSA**», «**ELSA International**») – найбільшої у Європі організації студентів-правників, яка налічує понад 60000 студентів-правників та молодих юристів. Водночас розкриття її ролі і впливу на розвиток молодіжного руху в Україні неможливе без розуміння історії та основних напрямків діяльності організації.

ELSA була заснована 4 травня 1981 року **п'ятьма студентами** з Австрії, Угорщини, Польщі та Західної Німеччини. У наступні десятиліття ELSA з'явилась у більшості європейських країн. Інтерес до ELSA в Україні проявлявся ще до офіційної незалежності України. За даними організації, у 1990 році на запит ELSA International про співпрацю відгукнувся відомий український юрист Василь Кісіль, тодішній керівник юридичної фірми «Юрзовнішсервіс». Цей крок започаткував співпрацю, яка згодом привела до створення українського осередку ELSA («**ELSA Ukraine**»).

Офіційно в мережі ELSA український осередок з'явився в березні 1996 року. Відтоді ELSA Ukraine стала повноправною національною групою в структурі ELSA і однією з перших у Східній Європі. Протягом кінця 1990-х та у 2000-х роках ELSA Ukraine поступово розширювала мережу власних осередків при провідних юридичних закладах вищої освіти. На сьогодні кількість локальних груп сягнула 12 осередків.

У 2006 році ELSA Ukraine була зареєстрована як всеукраїнська громадська організація «Європейська асоціація студентів права Україна» (код ЄДРПОУ 34575003). У 2007 році ELSA Ukraine вперше організовує національні раунди міжнародних судових змагань з права Світової організації торгівлі, які в 2018 році набули назви в честь американського професора права Д. Джексона.

У 2009 році вперше представник України очолив міжнародний виконком ELSA: Леонід Чернявський, колишній президент ELSA Ukraine, був обраний Президентом ELSA International на 2009/2010 рік. Наступні роки ELSA Ukraine зміцнювала свої позиції як одна з провідних студентських правничих організацій країни: вже у 2022-2023 роках організація заснувала або відносила осередки в Луцьку, Тернополі, Острозі, Івано-Франківську та Ужгороді. Проте, через бойові дії з 2014 року припинили діяльність осередки в Донецьку та Маріуполі. Отже, принаймні на цифрах спостерігаємо розвиток ELSA Ukraine як молодіжної громадської організації.

Метою діяльності організації є всебічний розвиток студентів-правників поза межами формальної освіти, формування в них високих професійних та етичних стандартів, взаєморозуміння між молодими юристами різних країн. Сутність ELSA як міжнародної організації пронизує начало «справедливий світ, у якому шанується людська гідність та культура самотності». На основі наведених положень, ELSA Ukraine провадить чотири сфери діяльності, спрямовані на розвиток правничої освіти:

Першою сферою вважається Академічна діяльність (Academic activities) – вона спрямована на практичну підготовку студентів і молодих юристів через можливості для професійного зростання, критичного діалогу та наукової співпраці між представниками різних галузей юриспруденції. До заходів у цій сфері належать зокрема Модель ООН, конкурси есе та правові курси, підготовка тез, статей до публікації.

Другою сферою є Змагання (Competitions) – вона безпосередньо сприяє розвитку правової освіти та практичних навичок студентів і молодих юристів через участь в судових змаганнях, дебатах тощо. Такі заходи готують їх до професійної діяльності та формують розуміння юридичної практики.

Третьою сферою визнаються Семінари та конференції (Seminars & Conferences) – заходи відповідного напрямку надають студентам-правникам і молодим юристам можливість здобувати нові знання шляхом їх пасивного засвоєння, завдяки чому посилюється міжкультурний обмін та розширюється професійний світогляд правничої молоді. Прикладами відповідних ініціатив є лекції, панельні дискусії, семінари, конференції, навчальні та інституційні візити. Особливо серед списку виокремлюються ELSA Delegations – один із міжнародних проєктів організації, який пропонує студентам правникам долучатися до засідань та сесій різноманітних міжнародних організацій (Світова організація торгівлі, Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі, Всесвітня організація інтелектуальної власності тощо) в очному та гібридному форматах.

Четверта і остання сфера діяльності ELSA Ukraine – Професійний розвиток (Professional Development). Її метою є допомога учасникам у набутті та вдосконаленні практичних навичок, необхідних для подальшого кар'єрного й професійного зростання. Наведені переваги здобуваються через ELSA Traineeships – програму міжнародних

стажувань, метою якої є культурний та професійний обмін. Українські студенти-правники та молоді юристи мають можливість проходити стажування за кордоном, водночас іноземні студенти приїжджають до України для проходження стажування у вітчизняних юридичних фірмах та правничих організаціях. Варто відзначити і тематичний захід в честь Дня юриста, який проводиться традиційно у вигляді тематичної зустрічі з юристами-практиками.

Однак завдання ELSA Ukraine як молодіжної організації не обмежуються заходами у наведених напрямках. Зокрема українська група з початком повномасштабної війни сприяла виключенню російських осередків з міжнародної структури в 2022 році, а в керівному документі ELSA International на момент червня 2024 року окремо зазначила вказівку для усіх національних груп щодо призначення контактної особи та допомоги українцям, що постраждали від війни [4]. Отже, українська делегація регулярно долучається до Міжнародного конгресу усіх осередків ELSA International і використовує усі правомірні інтереси для представництва членів спільноти.

Діяльність ELSA Ukraine подібно до інших молодіжних ініціатив пронизані волонтерськими ініціативами, адже з 2022 року нерідко події проводилися за форматом «вхід за донат» – коли участь вважається безкоштовною, але всі охочі можуть пожертвувати на рахунки для військових чи гуманітарних потреб. Таким чином, спільнота постійно нагадує молоді в Україні та закордоном про необхідність чіткої, одностайної позиції щодо нехтування Російською Федерацією фундаментальних норм міжнародного права та засад людської гідності

Станом на 2025 рік ELSA Ukraine зберігає позиції як активна молодіжна організація. Вона не лише утримала ядро залучених студентів, а й постійно приваблює нових учасників до своєї спільноти. Організація продовжує надавати платформу для обміну правовими знаннями між Україною та Європою, допомагає молодим правникам інтегруватися в міжнародне фахове середовище та утверджувати цінності верховенства права і прав людини – ті самі цінності, за які покладені у основу правової системи України.

Список використаних джерел:

1. Представництво ЮНІСЕФ в Україні. (2024). Ситуаційний аналіз становища дітей в Україні 2024: Звіт Представництва ЮНІСЕФ в Україні. <https://bit.ly/45t2Y8K> (

2. Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». (2024, 30 жовтня). *В Україні збільшується кількість громадських організацій попри війну – аналітики*. <https://bit.ly/3Tqx6Kr>
3. Команда VoxUkraine. (2025, 6 травня). *Біла книга реформ 2025. Розділ 3: Судова система і дотримання законів*. <https://bit.ly/460KEUy>
4. International Council Meeting. (2024, June). *Decision Book: 63rd Edition (Thessaloniki I, 2024)* [Conference proceedings]. European Law Students' Association. <https://bit.ly/4n87Q9q>

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МАТЕРІАЛИ VIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«МІЖГАЛУЗЕВІ ДИСПУТИ:
ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»**

18 липня 2025 року ♦ Тернопіль, Україна

Українською та англійською мовами

*Всі матеріали пройшли оглядове рецензування
Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
За точність викладеного матеріалу відповідальність несуть автори*

Підписано до друку 18.07.2025. Формат 70×100/16.
Папір офсетний. Гарнітура Cambria. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 15,28. Замовлення № 25/007. Тираж: 50 примірників.
Віддруковано з готового оригінал-макету.

Контактна інформація організаційного комітету:

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень»
21037, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 40, офіс 103
Телефони: +38 098 1948380; +38 098 1526044
E-mail: info@mcnd.org.ua

Видавець: ТОВ «УКРЛОГОС Груп».
21005, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 7860 від 22.06.2023.